

महान विभाजन - भारत में राष्ट्रीय आंदोलन (विभाजन और स्वतंत्रता)

The Great Partition - National Movement in India (Partition and Independence)

Paper Id : 20384 Submission Date : 2025-06-05 Acceptance Date : 2025-06-21 Publication Date : 2025-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16958551

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

अमित

शोधार्थी

इतिहास

डी.बी.एस कॉलेज

कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

1947 में भारत का विभाजन उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटनाओं में से एक है, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत और दो अलग-अलग राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान के जन्म को चिह्नित किया। यह विशाल विभाजन न केवल एक राजनीतिक और भौगोलिक पुनर्गठन था, बल्कि एक गहन सामाजिक-सांस्कृतिक उथल-पुथल भी था जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। विभाजन, भारत के स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, जिसमें विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समूहों के बीच जटिल बातचीत और संघर्ष शामिल थे। इन तनावों के परिणामस्वरूप व्यापक सांप्रदायिक हिंसा, जबरन पलायन और लगभग 15 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ। इस अध्ययन का उद्देश्य विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन के बहुआयामी पहलुओं का पता लगाना है, जो विभाजन के अंतर्निहित कारणों, प्रमुख घटनाओं और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह राष्ट्रवाद के उदय, महत्वपूर्ण नेताओं और आंदोलनों की भूमिका और स्वशासन की उभरती मांगों पर गहराई से चर्चा करता है। सार 'फूट डालो और राज करो' जैसी ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव की जांच करता है, और कैसे इन रणनीतियों द्वारा गहरे सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया गया। यह अध्ययन विभाजन के बाद हुए सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आघात, खासकर शरणार्थियों के अनुभव, समुदायों के पुनर्गठन और राष्ट्र निर्माण में चुनौतियों की भी जांच करता है। इसके अलावा, अध्ययन मानवीय लागत और पीड़ा, लचीलापन और अस्तित्व की कहानियों को समझने के लिए विभाजन के सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक विवरणों को सांस्कृतिक प्रतिबिंबों के साथ एकीकृत करके, शोध इस बात की व्यापक समझ प्रदान करना चाहता है कि विभाजन ने भारत और पाकिस्तान की आधुनिक पहचान को कैसे आकार दिया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो इस क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती रही। इस कार्य का उद्देश्य अंततः विभाजन को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में रेखांकित करना है जिसने सीमाओं, पहचानों और यादों को फिर से परिभाषित किया।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

The Partition of India in 1947 is one of the most significant and traumatic events in the history of the subcontinent, marking the end of British colonial rule and the birth of two separate nations, India and Pakistan. This massive division was not only a political and geographical reorganisation but also a profound socio-cultural upheaval that forever changed the lives of millions of people. Partition was deeply intertwined with India's broader struggle for independence, which involved complex interactions and conflicts between various religious, political and social groups. These tensions resulted in widespread communal violence, forced migration and the displacement of nearly 15 million people. The aim of this study is to explore the multifaceted aspects of Partition and the independence movement, focusing on the underlying causes, key events and

consequences of Partition. It discusses in depth the rise of nationalism, the role of significant leaders and movements, and the emerging demands for self-rule. The abstract examines the impact of British policies such as 'divide and rule', and how deep communal tensions were further exacerbated by these strategies. The study also examines the social, economic and psychological trauma that followed Partition, particularly the experience of refugees, the challenges in reorganizing communities and nation building. In addition, the study analyzes cultural and literary representations of Partition to understand the human cost and stories of suffering, resilience and survival. By integrating historical accounts with cultural reflections, the research seeks to provide a comprehensive understanding of how Partition shaped the modern identities of India and Pakistan, leaving a legacy that continues to influence the political and social dynamics of the region. The work ultimately aims to underscore Partition not simply as a historical event but as a transformative process that redefined boundaries, identities and memories.

मुख्य शब्द

महान विभाजन, राष्ट्रीय, आंदोलन, स्वतंत्रता।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Great Partition, National Movement, Independence.

प्रस्तावना

1947 में भारत का विभाजन उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में खड़ा है, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता तक एक महत्वपूर्ण संक्रमण को चिह्नित करता है, लेकिन साथ ही अभूतपूर्व सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन को भी जन्म देता है। जैसे-जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति कम होती गई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज होता गया, जो एक उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित था, जो स्व-शासन के सामान्य लक्ष्य के तहत विभिन्न समूहों को एकजुट करना चाहता था। हालांकि, धार्मिक पहचान, राजनीतिक आकांक्षाओं और औपनिवेशिक रणनीतियों के जटिल अंतर्संबंध ने इस एकता को जटिल बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारत का अंततः दो अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजन हुआ: भारत और पाकिस्तान। राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में कई कारक थे, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों का उदय शामिल था, जो राष्ट्रीय पहचान और शासन के अलग-अलग दृष्टिकोणों की वकालत करते थे।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को जानें।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व पर चर्चा करना।
3. देश के विभाजन का कारण बनने वाले कारक का अध्ययन करना।
4. मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति शत्रुता के कारणों पर चर्चा करना।
5. यह आलेख देश के विभाजन में अंग्रेजों की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

साहित्यावलोकन

"द ग्रेट डिवाइड - भारत विभाजन और स्वतंत्रता में राष्ट्रीय आंदोलन" पर कई पौराणिक कार्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेख निम्नानुसार हैं:

बिपिन चंद्र (2016): लेखक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहन और विस्तृत अवलोकन प्रदान किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसके इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह पुस्तक 1857-1947 से शुरू हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मूल्यांकन और भारतीय लोगों पर इसके प्रभाव को दर्शाती है। लेखक ने स्वतंत्रता के प्रति लोगों की भूमिका और उनके बलिदान, संघर्ष आदि पर भी प्रकाश डाला है। उनका मुख्य उद्देश्य असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कमजोर करना था। गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक तकनीकों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया।

नरेंद्र सिंह सरीला (2009): यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप विभाजन पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है, न कि भारत या पाकिस्तान के दृष्टिकोण से। लेखक ने गांधी और जिन्ना सहित उस युग की महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। वह उन गुप्त दस्तावेजों को प्रकाश में लाता है जो दिखाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय स्वतंत्रता में क्या भूमिका निभाई। लेखक ने न केवल ऐसे मुद्दों पर बात की बल्कि विभाजन में मुस्लिम लीग की भूमिका के बारे में भी चर्चा की। इस प्रकार, यह पुस्तक भारत विभाजन के बारे में दिलचस्प जानकारी प्रदान करती है।

मज़हर किब्रिया (1999): विश्व इतिहास के सबसे विपुल लेखकों में से एक गांधी ने हमें एक विचारक और कार्यकर्ता के रूप में अपने विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यह पुस्तक गांधीवादी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं के विकास के बारे में बताती है। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मुख्य रूप से अहिंसक बनाए रखने में महत्वपूर्ण, निर्णायक और निर्णायक भूमिका निभाई। लेखक

राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका का पता लगाता है, और स्वतंत्रता के लिए गांधीवादी तरीकों पर भी प्रकाश डालता है जो पूरी तरह से स्वतंत्रता, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

मदन मोहन वर्मा (2016): लेखक ने महात्मा गांधी के दर्शन और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनके तरीकों पर प्रकाश डाला है। लेखक ने सभी आंदोलनों को व्यवस्थित तरीके से समझाया है। कैसे महानतम नेता ने क्रांति की शुरुआत की और जनता पर प्रभाव डाला। लेखक ने गांधीवादी विचारधारा के सभी मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया है और सत्याग्रह, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लीग की राजनीति आदि जैसे समय की प्रमुख घटनाओं और ज्वलंत मुद्दों का भी विस्तृत विश्लेषण किया है। गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक तकनीकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। लेखक कांग्रेस के बारे में भी बात करते हैं जो गांधी के नेतृत्व में थी जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक शृंखला शुरू की।

तारा चंद (2017) भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड III यह पुस्तक राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की अवधारणा के उद्भव के लिए जमीन तैयार करने से संबंधित है। लेखक राष्ट्रवादी विचारों और आत्मनिर्णय की इच्छा के विकास के बारे में बताते हैं। इसके अलावा, उन्होंने "फूट डालो और राज करो" की ब्रिटिश नीति पर प्रकाश डाला।

किश्वर सुल्ताना (2016): यह पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद के उदय और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जिसकी परिणति 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई और 1924-1940 के दौरान मुस्लिम लीग के राजनीतिक विकास में जिन्ना की भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह अवधि पाकिस्तान की उपलब्धि को समझने के लिए महत्वपूर्ण रही।

सामग्री और क्रियाविधि

इस शोध पत्र को लिखने के लिए मुख्य रूप से पाठ्य सामग्री, प्रख्यात विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लिखे गए लेखों, शोध पत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस प्रकार, इस शोध पत्र को लिखने के लिए द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण

गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करके हमारी स्वतंत्रता को आकार दिया:

यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों पर चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से गांधी जी द्वारा भारतीय लोगों के कल्याण के लिए शुरू किए गए थे ताकि अंग्रेजों के सामने उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। बाद में, इन आंदोलनों ने अंग्रेजों की (फूट डालो और राज करो) जीतो रणनीति के साथ देश के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना चाहती थी और वे लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू की गई "मूल निवासियों के विरुद्ध मूल निवासियों की नीति" का उपयोग करते थे।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नये अध्याय का सूत्रपात (सत्याग्रह में चंपारण):

1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बिहार के चंपारण जिले में गांधी ने किया था। गांधी के लिए इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों की दुर्दशा को संबोधित करना था। अंग्रेजों ने चंपारण क्षेत्र के काश्तकारों को जबरदस्ती बड़े पैमाने पर नील की फसल उगाने का निर्देश दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान भोजन के लिए दूसरी फसलें नहीं उगा पाए। इससे अनाज की भारी कमी हो गई, जिससे अंततः खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई।

चंपारण आंदोलन का उद्देश्य: इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

1. इसका पहला उद्देश्य नील की जबरन खेती करने वाली ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना था।
2. गांधीजी के लिए इस आंदोलन का दूसरा उद्देश्य अहिंसक साधनों का उपयोग करके या जनता को शामिल करके अपने सत्याग्रह को औपचारिक रूप देना था।

इस प्रकार, यह आंदोलन ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंदोलन गांधी की एक जबरदस्त प्रतीकात्मक जीत थी।

खेड़ा सत्याग्रह (1918): खेड़ा किसान संघर्ष को कर-मुक्त किसान संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। वल्लभभाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, एन.एम. जोशी, शंकरलाल पारीख और अन्य जैसे कई नेताओं ने भी संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। गुजरात का एक गांव खेड़ा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था, स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ करने की अपील की। इसलिए, गांधीजी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसमें किसानों ने कर न चुकाने की शपथ ली। कम से कम उनके नेताओं के प्रयासों से सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दी। आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि यह अहिंसक रहा, किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिली।

कांग्रेस का लक्ष्य एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी भारत था, जबकि मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की आवश्यकता का हवाला देते हुए मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की वकालत की। इस वैचारिक दरार को ब्रिटिश सरकार की 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने और गहरा कर दिया, जिसने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भय को बढ़ावा दिया। विभाजन में न केवल सीमाओं का पुनर्गठन शामिल था, बल्कि मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक प्रवासों में से एक भी हुआ, जिसमें अनुमानित 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए क्योंकि समुदाय अलग हो गए और आजीवन पड़ोसी अलग हो गए। इस उथल-पुथल के साथ हुई हिंसा ने अनगिनत लोगों की जान ले ली और दोनों देशों की सामूहिक स्मृति पर गहरे निशान छोड़ गए। राजनीतिक निर्णयों की मानवीय लागत और सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता को उजागर करते हुए, जीवित रहने, खोने और लचीलेपन की कहानियाँ सामने आईं। यह परिचय विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापक खोज के लिए मंच तैयार करता है, जिसका उद्देश्य इस स्मारकीय घटना के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे की प्रेरणाओं, इसमें शामिल प्रमुख हस्तियों और विभाजन के नतीजों की जाँच करके, यह अध्ययन इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण को परिभाषित करने वाली जटिलताओं और विरोधाभासों को उजागर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा, यह समकालीन भारत और पाकिस्तान में विभाजन की चल रही विरासत पर जोर देता है, यह दर्शाता है कि 1947 की घटनाएँ दोनों देशों में राजनीतिक संबंधों, सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक यादों को कैसे आकार देती हैं। ऐतिहासिक आख्यान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से, यह शोध विभाजन को न केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में गहराई से समझने में योगदान करने का प्रयास करता है जिसने उपमहाद्वीप के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

विभाजन के बाद सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसका सामना दोनों नवगठित राष्ट्रों को करना पड़ा। भारत के लिए, संघर्ष न केवल एक एकीकृत राष्ट्र-राज्य बनाने के बारे में था, बल्कि विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं से युक्त विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने के बारे में भी था। चुनौती एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे का निर्माण करने की थी जो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हुए अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करती थी। भारत सरकार को लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास, सांप्रदायिक सद्भाव को बहाल करने और धार्मिक विभाजनों से परे राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत, पाकिस्तान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान से जूझ रहा था जिसकी स्थापना स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर की गई थी। एक मुस्लिम राज्य के निर्माण ने नागरिकता, शासन और सार्वजनिक जीवन में इस्लाम की भूमिका के बारे में बुनियादी सवाल उठाए। पाकिस्तान के वैचारिक आधार ने आंतरिक संघर्षों को जन्म दिया, विशेष रूप से इसके पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच, जिसके परिणामस्वरूप आगे विभाजन हुआ और अंततः 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का अलगाव बांग्लादेश के रूप में हुआ। ये ऐतिहासिक प्रक्षेप विभाजन के बाद राष्ट्र निर्माण की जटिलताओं को उजागर करते हैं और दोनों देशों के अलग-अलग अनुभवों को रेखांकित करते हैं क्योंकि वे अपनी नई स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। सांस्कृतिक रूप से, विभाजन साहित्य, कला और सिनेमा का एक समृद्ध स्रोत रहा है, जो व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अनुभव किए गए आघात और नुकसान पर अभिव्यक्ति और प्रतिबिंब के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। सआदत हसन मंटो और खुशवंत सिंह जैसे लेखकों ने इस त्रासदी के मानवीय पहलुओं की खोज की है, हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ दी है और विभाजन के आसपास के आधिकारिक आख्यान को चुनौती दी है। उनके काम व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान पर विस्थापन के गहरे प्रभाव को प्रकट

करते हैं, जो पुरानी यादों, स्मृति और आघात के विषयों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों में गूँजते हैं। यह अध्ययन विभाजन के दौरान और उसके बाद महिलाओं की भूमिका की भी जाँच करेगा, क्योंकि उन्हें अक्सर हिंसा और विस्थापन का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस संदर्भ में महिलाओं के अनुभव - चाहे वे सांप्रदायिक हिंसा की शिकार हों, शरणार्थी हों या स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार हों - विभाजन के लैंगिक आयामों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। महिलाओं की कहानियों और राष्ट्रवादी संघर्ष में उनके योगदान का विश्लेषण करके, शोध यह बताएगा कि विभाजन ने भारत और पाकिस्तान दोनों में लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक मानदंडों को कैसे नया रूप दिया।

उपलब्धि:

1. इस आंदोलन ने किसानों में अपनी मांगों के प्रति जागृति पैदा की।
2. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी चाही।
3. इस सफलता का प्रभाव गुजरात और पड़ोसी राज्यों के किसानों पर भी पड़ा।

खिलाफत आंदोलन (हिंदू-मुस्लिम एकता का एक ऐतिहासिक आंदोलन): खिलाफत आंदोलन भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्योंकि इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया। यह आंदोलन तुर्की में खिलाफत की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। एक ऐसा मुद्दा जो मूल रूप से मुसलमानों का था। असहयोग आंदोलन के नेताओं ने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने नौकरशाही, पुलिस चौकी का बहिष्कार किया। गांधीजी ने अली बंधुओं के साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य:

1. तुर्की के पवित्र स्थान की रक्षा करना।
2. तुर्की के क्षेत्रों को बहाल करना।
3. ओटोमन साम्राज्य को बहाल करना।

ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन सरकार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, अली जौहर जैसे मुस्लिम नेताओं के वादों को पूरा नहीं कर सकी। इसलिए मुसलमानों ने एक जन आंदोलन खड़ा किया।

रौलेट एक्ट: 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम जिसे लोकप्रिय रूप से 'रौलेट एक्ट' के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को भारतीय जनता ने इसके अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक स्वभाव के कारण 'काला अधिनियम' कहा था। इस अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर रूप से अंकुश लगाया। इस अधिनियम को "कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं" के रूप में वर्णित किया गया था। इस अधिनियम के खिलाफ गांधी जी ने रौलेट सत्याग्रह शुरू किया। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था।

13 अप्रैल को रौलेट सत्याग्रह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जलियाँवाला बाग में रौलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए शांतिपूर्ण लोगों पर गोलियाँ चलाईं। जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।

नमक मार्च: नमक मार्च को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और इसकी अहिंसक प्रकृति ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इसे बड़े पैमाने पर प्रेस कवरेज मिला और इसने दुनिया का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर खींचा।

क्रिप्स मिशन की विफलता: 1942 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। भारतीयों को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता का वादा किया गया था। लेकिन क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग और भारतीय राज्यों ने अस्वीकार कर दिया। गांधी एक अविभाजित भारत चाहते थे। मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान चाहती थी। इस प्रकार, मिशन विफल हो गया।

1. मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है

2. सिखों ने प्रांत में शामिल न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया
3. हिंदू महासभा ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान वायरस जीवित था।
4. दलितों और वंचित वर्ग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था।

भारत छोड़ो आंदोलन: 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। गांधी जी ने लोगों के सभी वर्गों, राजकुमारों, जागीरदारों, जमींदारों से भी आह्वान किया। दूसरी ओर, अंग्रेज भी कांग्रेस के किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए उतने ही दृढ़ थे। भारत का विभाजन कैसे हुआ: ब्रिटिश सरकार ने अधिनियमों के माध्यम से भारतीय सरकार में विभिन्न सुधारों को लागू करने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना को नहीं मिटाया जा सका। बंगाल के मुसलमानों ने विभाजन योजना का समर्थन किया। अंग्रेजों ने इन दोनों समूहों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और अंततः मुस्लिम लीग को अलग राज्य बनाने की मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे पाकिस्तान कहा जाता था। क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनके हितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के जिन्ना के प्रयास चरम पर पहुँच गए। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 को अस्वीकार कर दिया। 1940 में इसने ब्रिटिश शासन और भारत के हिंदू बहुसंख्यक प्रभुत्व दोनों से स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया था। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना की घोषणा की, जिसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्रों की सत्ता छोड़ दी। एम.ए. जिन्ना, जिनके मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि के लिए शक्तिशाली आंदोलन ने देश के विभाजन को जन्म दिया और गांधी के स्वतंत्र और एकीकृत भारत के सपने को चकनाचूर कर दिया। भारत की स्वतंत्रता: भारत छोड़ो आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संग्राम और भी तीव्र और भावुक हो गया। पूरा भारत स्वतंत्रता के आंदोलन में एकजुट था। स्वतंत्रता संग्राम में हर कोई अपना योगदान दे रहा था। बहुत सारे बलिदानों और प्रयासों के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।

भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के बाद का प्रभाव:

1. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने महिला आंदोलन की प्रगति को प्रभावित किया।
2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अफ्रीका जैसे देशों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
3. इस आंदोलन ने बंगाली लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया और अंततः 1971 में वे पाकिस्तानी चंगुल से मुक्त हो गए।
4. इसने भारतीय साहित्य और संस्कृति को भी समृद्ध किया, जिसमें अधिकांश नोबेल पुरस्कार विजेता, लेखक, कवि और चित्रकार शामिल थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन की झलक मिलती है।

निष्कर्ष

1947 में भारत का विभाजन उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जिसमें स्वतंत्रता की जीत और विभाजन की त्रासदी दोनों शामिल हैं। जैसा कि इस अध्ययन ने प्रदर्शित किया है, विभाजन की ओर ले जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक आकांक्षाओं, सांप्रदायिक पहचानों और औपनिवेशिक रणनीतियों के जटिल अंतर्विरोधों की विशेषता थी। आत्मनिर्णय की आकांक्षाएँ धार्मिक धुवीकरण की वास्तविकताओं और दो नए राष्ट्रों के जन्म के साथ होने वाली हिंसक उथल-पुथल से प्रभावित थीं। उस समय के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य की जाँच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन केवल ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक नीतियों द्वारा बढ़ाए गए गहरे तनावों का प्रतिबिंब भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच वैचारिक विभाजन ने राष्ट्र के विभाजन की नींव रखी। परिणामस्वरूप सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन राजनीतिक निर्णयों की मानवीय लागत को रेखांकित करते हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक मानस दोनों पर स्थायी निशान छोड़ते हैं। इसके अलावा, साहित्य, कला और सिनेमा के माध्यम से विभाजन के सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की खोज से पता चलता है कि कैसे आघात, हानि और लचीलेपन की कथाएँ भारत और पाकिस्तान दोनों की पहचान को आकार देती हैं। विभाजन के अनुभव से जुड़े लेखकों और कलाकारों के काम स्मृति और पहचान की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में काम करते हैं, जिससे इस ऐतिहासिक घटना द्वारा आकार दिए गए भावनात्मक परिदृश्यों की गहरी समझ मिलती है। विभाजन के लैंगिक आयाम, विशेष रूप से महिलाओं के अनुभव, राष्ट्रवाद और

स्त्रीत्व के प्रतिच्छेदन को उजागर करते हैं, जो सभी समुदाय के सदस्यों के योगदान और पीड़ा को पहचानने वाले समावेशी आख्यानो की आवश्यकता पर जोर देते हैं। जैसा कि समकालीन भारत और पाकिस्तान विभाजन की विरासत से जुड़ते हुए अपनी अलग पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, इस अशांत अवधि से सीखे गए सबक को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए संवाद, समझ और सामंजस्य आवश्यक हैं। विभाजन सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और राष्ट्रीय पहचान के भीतर विविधता को पहचानने की आवश्यकता की एक मार्मिक याद दिलाता है। निष्कर्ष में, यह अध्ययन विभाजन की अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान देने का प्रयास करता है, जो इतिहास, संस्कृति और पहचान के परस्पर संबंध पर चिंतन को प्रोत्साहित करता है। विभाजन की कठिनाइयों को झेलने वालों की यादों का सम्मान करके और वर्तमान समाज पर चल रहे प्रभावों को पहचान कर, हम सहानुभूति और जागरूकता की अधिक भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। अंततः, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जटिलताओं और उसके परिणामों को समझना एक अधिक समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जहाँ अतीत के सबक तेजी से विविधतापूर्ण दुनिया में शांति और एकता के लिए हमारी सामूहिक आकांक्षाओं को सूचित करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मीर, मुश्ताक अहमद; भारत- पाकिस्तान अनसुलझे संघर्ष का इतिहास)आईओएसआर-जेएचएसएस(खंड19, अंक 4, आईएसएसएन-2279-0837, 2014
2. इफ्तिखार, अरशद; भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका (आईजेएलटीईएनएस(खंड3 अंक 1, आईएसएसएन-2278-2540, जनवरी-2014
3. सरब, अंसारी; भारत का विभाजन कैसे हुआ और इसके प्रभाव आज भी क्यों महसूस किए जाते हैं)रॉयल होलोवे यूके(, 2017
4. सिंह, राघवेंद्र; भारत और पाकिस्तान में उपमहाद्वीप को विभाजित करके ब्रिटेन को क्या हासिल हुआ, रूपा प्रकाशन, 2019
5. मैरी, लुईस बेकर; अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, 1906-1947; एक राष्ट्र के विकास में नेतृत्व का अध्ययन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015
6. ज., निशा; ऑल इंडिया मुस्लिम लीग)पीआईजेआर (की उत्पत्ति खंडVII, अंक-XI, नवंबर-2018
7. सुदा, जे.पी.; भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति और महत्व, भारतीय राजनीति विज्ञान पत्रिका, खंड 19 संख्या-2 (पृष्ठ 134-141)
8. बिपिन चंद्रा; भारत का स्वतंत्रता संग्राम)1857-1947), पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, दिल्ली, 2016
9. नरेंद्र सिंह सरीला; महान खेल की छाया)भारत विभाजन की अनकही कहानी(, हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स, भारत, 2009
10. मजहर कबरिया; गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, एपीएच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली, 1999
11. मदन मोहन वर्मा; गांधी की जन-आंदोलन की तकनीक, पार्टिज पब्लिशिंग, 2016